

EL PROGRAMA ATRÉVETE

El Programa Atrévete es un programa de prevención del consumo de drogas, de carácter universal, dirigido a padres, madres y responsables legales de niños y niñas escolarizados en 5º y 6º de Educación Primaria y que, por tanto, tienen entre 9 y 13 años de edad. El programa consta de 8 sesiones de 1 hora de duración. Inicialmente, este programa surgió como una adaptación del programa Moneo, elaborado por Larriba, Duran y Suelves (2007). No obstante, hemos adaptado el programa Moneo a las consideraciones que establece el National Institute of Drug Abuse, quien a través de la guía para la prevención elaborada por Robertson, David, y Rao (2004), propone elaborar programas de prevención compuestos por sesiones cortas, enfocadas en la familias, dirigidas a la población general y con el objetivo de intervenir sobre conductas específicas que reduzcan el riesgo del abuso de drogas por parte de los menores en el futuro. Los cuatro aspectos de intervención en los que se va a centrar nuestro programa son los siguientes:

- **Conocimientos sobre el consumo de drogas:**

adquisición de información veraz, alejada de sesgos y mitos, acerca del consumo de drogas, de sus consecuencias a corto, medio y largo plazo y de los factores de riesgo y de protección relacionados con el consumo (Becoña, 2001).

- **Desarrollo de habilidades para la comunicación familiar abierta:**

habilidades relacionadas con la utilización del diálogo y el afecto como herramienta para la solución de conflictos. Se trata de un tipo de comunicación que respeta los espacios que posee cada integrante dentro del sistema, y que se caracteriza por la escucha activa, el intercambio de puntos de vista y el diálogo respetuoso, claro y afectuoso (Olson, 2000).

- **Adquisición de habilidades para el establecimiento de límites:**

habilidades relacionadas con establecer los espacios emocionales y físicos que marcan la jerarquía de la familia y determinan la organización y las transacciones que se producen en este sistema, y aquellas conductas que los menores deben o no deben llevar a cabo (Minuchin, 2003)

- **Actitud familiar contraria al consumo de drogas:**

predisposición o tendencia de la familia encaminada a evaluar los comportamientos relacionados con el consumo de drogas y con sus consecuencias. Actitud familiar que se opone al consumo de drogas por parte de los menores (García y Segura, 2005).

A través de las siguientes tablas, nos disponemos a resumir las 8 sesiones del Programa Atrévete, haciendo explícitos sus objetivos, contenidos, el desarrollo de la sesión, los materiales necesarios, las dinámicas empleadas y su evaluación

Tabla 1.
Estructura del Programa Atrévete.

SESIÓN	TEMÁTICA
1	Información sobre drogas: incidencias y efectos.
2	Información sobre drogas: factores de riesgo y de protección.
3	La importancia de la comunicación familiar.
4	La comunicación familiar: entrenamiento.
5	Establecimiento de normas y límites.
6	Comunicación de normas y límites.
7	Cómo establecer una actitud familiar ante el consumo de drogas.
8	Comunicación de la actitud familiar ante el consumo de drogas.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2.
Resumen de la sesión 1 del Programa Atrévete.

SESIÓN 1	INFORMACIÓN SOBRE DROGAS: INCIDENCIA Y EFECTOS
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Exponer a las familias la problemática que suponen las drogas. • Conocer las principales drogas con las que entran en contacto los menores, así como sus características, alcance riesgos y efectos. • Asimilar los conceptos de factores protección y de riesgo e identificar los principales. • Resaltar la importancia de la familia como factor de protección o de riesgo.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • El programa ATRÉVETE. • Drogas: conceptos básicos e impacto en la vida de los adolescentes. • Alcohol, cannabis, tabaco, y otras drogas. • Epidemiología del consumo de drogas entre los adolescentes.
Desarrollo de la sesión	<p>A) Desarrollo de contenidos por parte del profesional</p> <p>B) Intervenciones de las madres y los padres: preguntas, turnos de palabra, discusiones en grupo.</p> <p>C) Ejercicio: mitos sobre el alcohol y el cannabis.</p> <p>D) Cierre de la sesión.</p>
Duración	60 minutos
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Proyector. • Pantalla de proyección. • Transparencias de la sesión • Pizarra y tiza o rotuladores.
Dinámica	Mitos sobre las drogas: alcohol y cannabis (Anexo 2)
Evaluación	Cuestionario de satisfacción (Anexo 1)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.

Resumen de la sesión 2 del Programa Atrévete.

SESIÓN 2	INFORMACIÓN SOBRE DROGAS: FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Asimilar los conceptos de factores protección y de riesgo e identificar los principales. • Resaltar la importancia de la familia como factor de protección o de riesgo.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Factores de riesgo y protección para el consumo de drogas. • Factores de riesgo y protección dinámicos y estáticos. • El papel de la familia. • Características de las familias que actúan como factor de protección. • Características de las familias que actúan como factor de riesgo
Desarrollo de la sesión	<p>A) Desarrollo de contenidos por parte del profesional B) Intervenciones de las madres y los padres: preguntas, turnos de palabra, discusiones en grupo. C) Dinámica grupal. D) Cierre de la sesión</p>
Duración	60 minutos
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Proyector. • Pantalla de proyección. • Transparencias de la sesión • Pizarra y tiza o rotuladores.
Dinámicas	Estudio de un caso práctico (Anexo 3).
Evaluación	Cuestionario de satisfacción (Anexo 1).

Fuente: elaboración propia

Tabla 4.

Resumen de la sesión 3 del Programa Atrévete.

SESIÓN 3	LA IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIÓN FAMILIAR ABIERTA:
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Concienciar sobre la importancia de la familia y su función socializadora. • Mejorar la calidad y la cantidad de las interacciones con los y las menores.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones educativas de la familia. • La comunicación familiar abierta. • La importancia de hablar con los hijos e hijas. • Cómo promover una relación positiva entre padres e hijos. • La comunicación entre los progenitores como ejemplo de comunicación.
Desarrollo de la sesión	<p>A) Desarrollo de contenidos por parte del profesional. B) Preguntas, debate grupal. C) Clasificando hábitos comunicativos. D) Cierre de la sesión.</p>
Duración	60 minutos
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Proyector • Pantalla de proyección • Lápices, bolígrafos y folios • Tizas y/o rotuladores • Pizarra
Dinámica	Clasificando hábitos comunicativos al hablar y al escuchar (Anexo 4).
Evaluación	Cuestionario de satisfacción (Anexo 1).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.

Resumen de la sesión 4 del Programa Atrévete.

SESIÓN 4	COMUNICACIÓN FAMILIAR ABIERTA: ENTRENAMIENTO
Objetivos	<ul style="list-style-type: none">• Presentar los diferentes tipos de comunicación familiar• Entrenar diferentes formas de establecer vínculos sólidos con las y los menores.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none">• Los diferentes tipos de comunicación familiar: abierta, evitativa y ofensiva.• Habilidades comunicativas.• Ejercicios de práctica simulada.
Desarrollo de la sesión	A) Desarrollo de contenidos por parte del profesional. B) Preguntas, debates. C) Ensayo de conducta o role playing. D) Cierre de la sesión.
Duración	60 minutos
Materiales	<ul style="list-style-type: none">• Proyector y pantalla de proyección .• Lápices, bolígrafos y folios• Tizas y pizarra• Textos con las situaciones del role playing
Dinámicas	<ul style="list-style-type: none">• Práctica simulada: representación de situaciones y modelado por parte del profesional. (ver anexo 5)• Visionado del video “Cómo mejorar la comunicación familiar”(https://www.youtube.com/watch?v=DJRoWqzQ6W_Q) y debate posterior
Evaluación	Cuestionario satisfacción (ver anexo 1).

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6.

Resumen de la sesión 5 del Programa Atrévete.

SESIÓN 5	ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES
Objetivos	<ul style="list-style-type: none">• Aprender a establecer y negociar los límites.• Concienciar de la importancia de reforzar el cumplimiento de las normas.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none">• Límites en la conducta de los menores: la importancia de ser contingentes.• Reflexión sobre los límites familiares y su importancia.• Cómo supervisar la conducta de forma adecuada.• La negociación de los límites.
Desarrollo de la sesión	A) Desarrollo de contenidos por parte del profesional . B) Ensayo de conducta o role playing. C) Cierre de la sesión
Duración	60 minutos
Materiales	<ul style="list-style-type: none">• Proyector y pantalla de proyección ,lápices, bolígrafos y folios,tizas y pizarra• Textos con las situaciones del role playing
Dinámicas	<ul style="list-style-type: none">• Debate grupal de dilemas: ¿qué tipo de castigo es mejor? (Anexo 6).• Visionado y debate sobre el video “Adolescencia: poner límites”, editado por la Junta de Andalucía (https://www.youtube.com/watch?v=DT74FJ1Kyrk)
Evaluación	Cuestionario de satisfacción (Anexo 1).

Fuente: elaboración propia

Tabla 7.

Resumen de la sesión 6 del Programa Atrévete.

SESIÓN 6		COMUNICACIÓN DE LOS LÍMITES	
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Favorecer la comunicación y el cumplimiento de normas desde el afecto. • Aprender a expresar y manifestar el enfado de forma adecuada. • Identificar la ira y favorecer su control. 		
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • El incumplimiento de los límites: pautas de actuación. • Cómo comunicar un castigo • Identificación, manejo y control de la ira. • La importancia de reforzar el cumplimiento de los límites. • Ejercicios prácticos: role playing. 		
Desarrollo de la sesión	A) Desarrollo de contenidos por parte del profesional. B) Ensayo de conducta o role playing- C) Cierre de la sesión		
Duración	60 minutos		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Proyector • Pantalla de proyección • Lápices, bolígrafos y folios, pizarra, tizas y/o rotuladores • Textos con las situaciones del role playing 		
Dinámicas	Role playing o ensayo de conducta (ver anexo 7).		
Evaluación	Cuestionario de satisfacción (ver anexo 1).		

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8.

Resumen de la sesión 7 del Programa Atrévete.

SESIÓN 7		ADOPCIÓN DE ACTITUD FAMILIAR CONTRARIA AL CONSUMO DE DROGAS	
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer, de forma consensuada entre los progenitores, una actitud familiar contraria al consumo de drogas. • Reflexionar acerca de la actitud familiar sobre las drogas que se estaba transmitiendo a los menores. 		
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • Qué es la actitud familiar contraria consumo de drogas • Cómo se transmiten las actitudes parentales a los hijos e hijas. • Componentes de la actitud familiar ante el consumo de drogas. • Relación entre los límites y la actitud familiar contraria al consumo de drogas. 		
Desarrollo de la sesión	A) Desarrollo de contenidos por parte del profesional. B) Preguntas, debate. C) Ejercicio de reflexión personal. D) Cierre de la sesión.		
Duración	60 minutos.		
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Proyector y pantalla de proyección . • Lápices, bolígrafos y folios, tizas y pizarra • Textos con las situaciones del role playing 		
Dinámicas	<ul style="list-style-type: none"> • Lluvia de ideas. • Ejercicio de reflexión individual: ¿Cuál era la actitud de mis padres ante el consumo de alcohol y otras drogas? 		
Evaluación	Cuestionario de satisfacción (ver anexo 1).		

Fuente: elaboración propia

Tabla 9.

SESIÓN 8	COMUNICACIÓN DE LA POSICIÓN FAMILIAR SOBRE LAS DROGAS
Objetivos	<ul style="list-style-type: none">• Conocer formas de comunicación verbal y no verbal de la actitud familiar contraria al consumo de drogas.• Descubrir nuevas formas de comunicar a los hijos e hijas la actitud familiar contraria al consumo de drogas.• Corregir formas de comunicación que no se corresponden con una actitud familiar contraria al consumo de drogas.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none">• La comunicación verbal de la actitud familiar contraria al consumo de drogas.• La comunicación no verbal de la actitud familiar contraria al consumo de drogas.• Momentos adecuados y actitudes eficaces para abordar conversaciones sobre conductas de riesgo.• Ejercicios de role playing.
Desarrollo de la sesión	A) Desarrollo de contenidos por parte del profesional B) Preguntas, debates. B) Ensayo de conducta o role playing. C) Cierre de la sesión.
Duración	60 minutos
Materiales	<ul style="list-style-type: none">• Proyector.• Pantalla de proyección.• Lápices, bolígrafos y folios, tizas y/o rotuladores, pizarra.• Textos con las situaciones del role playing
Dinámicas	<ul style="list-style-type: none">• Role playing (ver anexo X).• Lluvia de ideas.• Reflexión grupal sobre lo aprendido en el programa a través de la técnica Phillips 6-6-6 (Anexo 8).
Evaluación	Cuestionario de satisfacción (Anexo 1).

Fuente: elaboración propia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Becoña, E. (2001). *Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas*. Ministerio del Interior. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

García, F. y Segura M. (2005). Estilos educativos y consumo de drogas en adolescentes. *Salud y drogas*, 5(1), 35-55.

Larriba, J., Duran, A. y Suelves, J. (2007). *Moneo: Programa de prevención familiar del consumo de drogas*. Promoción y Desarrollo Social.

Minuchin, S. (2003). *Familias y terapia familiar*. Gedisa.

Olson, D. H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems. *Journal of Family Therapy*, 22, 144-167. <https://doi.org/10.1111/1467-6427.00144>

Robertson, E. B., David, S.L. y Rao, S. A. (2004). *Cómo prevenir el uso de drogas en los niños y los adolescentes*. Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos.

ANEXO 1. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LAS SESIONES.

Instrucciones:

A continuación, encontrará una serie de enunciados relativos a sus conocimientos y sus destrezas. Debe leer atentamente cada enunciado y dotarlo de una puntuación entre el 1 (muy en desacuerdo) y el 5 (muy de acuerdo). Para ello, debe valorar si en su caso se cumplen o no lo que refieren las diferentes oraciones. Además, inicialmente le pedimos que nos facilite algunos datos demográficos. Recuerde que es importante que responda con mucha sinceridad. Todas las respuestas son anónimas. Estimamos que tardará unos 40 minutos en completar el cuestionario.

Edad:

Sexo:

Número de personas de la unidad familiar:

Lugar de residencia:

Profesión:

Formación:

1 Muy en desacuerdo	2 Desacuerdo	3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Muy de acuerdo
--	-------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------------

1. Tras haber participado en esta sesión entiendo cual es el propósito del Programa Atrévete y su relevancia.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. En estas sesiones he aprendido cosas que no sabía sobre cómo prevenir el consumo de drogas de los menores de edad.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. Después de haber participado en esta sesión me siento más capacitado/a que antes para abordar la prevención del consumo de drogas de los menores de edad.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. En estas sesiones he aprendido cosas que me han resultado útiles e interesantes..

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5. Me siento satisfecho/a de haber participado en estas sesiones.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6. Si se repitieran estas sesiones, y un padre o una madre con hijos de la edad de los míos me pidiera la opinión, le recomendaría que participara en ellas.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Pregunta abierta 1: ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de la sesión?

Pregunta abierta 2: ¿Qué aspectos mejorarías de la sesión?

MITO	REALIDAD
Beber alcohol sólo los fines de semana no produce daños en el organismo.	El daño que provoca el alcohol depende del llamado “patrón de consumo”, es decir, de la cantidad (a mayor cantidad, mayor daño) y de la intensidad (la misma cantidad concentrada en menos tiempo es más dañina). También existe el riesgo de convertirse en un hábito, hasta el punto de no divertirse sin beber.
Cuando se deja de fumar se pasa muy mal, es peor el remedio que la enfermedad.	Es cierto que al principio, cuando se deja el tabaco, la dependencia a la nicotina provoca malestar, pero se trata de una sensación temporal. En cambio, los beneficios son muy evidentes e importantes y aparecen a los pocos días de abandonar el consumo.
El que más aguanta el alcohol es porque es más fuerte	No existe relación alguna entre fortaleza o virilidad y “aguantar” un mayor consumo de alcohol. Si se aguanta mucho puede ser que el organismo se haya acostumbrado. Ha desarrollado tolerancia al alcohol y eso no significa que haga menos daño, sino que hay más riesgo de convertirse en dependiente y, por tanto, en alcohólico
Fumar un cigarrillo relaja y alivia el estrés.	El tabaco no tiene propiedades relajantes puesto que es un estimulante. La aparente sensación de “alivio” que se siente al fumar un cigarrillo se debe a la supresión de los síntomas de abstinencia producidos por la falta de nicotina en el cerebro.
El consumo de alcohol ayuda a salir de las horas bajas, a superar el cansancio y a estar más animado y en forma.	El consumo abusivo de alcohol hace perder el control sobre las emociones y sentimientos. Tras una breve sensación de bienestar, si se está triste o deprimido, esta situación se agudiza. Asimismo, se produce una mayor fatiga física y más sueño; también se pierde fuerza y coordinación.
No pasa nada si sólo se consume cocaína los fines de semana.	Debe recordarse que algunos efectos graves del consumo como es el caso del “golpe de calor” son independientes del tiempo que se lleve consumiendo. Por otra parte, consumir todos los fines de semana conlleva un riesgo evidente. Además hay que tener en cuenta que los efectos del fin de semana se prolongan durante varios días.
El cannabis es un producto inofensivo para la salud, ya que es un producto natural. Es una droga ecológica, es la sustancia de la paz y el relax.	Producto natural y producto inocuo no son sinónimos. El tabaco y el opio también son naturales y nadie duda de sus riesgos. El consumo de cannabis provoca alteraciones en el funcionamiento normal del cerebro, lo cual no es nada ecológico.
Las drogas de síntesis son seguras.	Los consumidores desconocen tanto la composición exacta de la sustancia que ingieren (en ocasiones, ni siquiera se trata de la droga que supuestamente pretenden consumir), como las adulteraciones y la dosis real que consumen.
El cannabis no crea dependencia.	El riesgo de desarrollar una dependencia emocional, psicológica y social es un factor común para todas las drogas ya que llega un momento en el que sus consumidores no saben divertirse, no aciertan a sentirse bien consigo mismos ni a relacionarse con otras personas sin la ayuda de las drogas.
El alcohol tiene efectos afrodisíacos	Aunque en un primer momento pueden utilizarse como ayuda para facilitar el acercamiento sexual, la realidad es que lejos de favorecer el disfrute de las relaciones sexuales, dificultan el orgasmo y, en los hombres, incrementan el riesgo de episodios de impotencia. Además, su uso crónico produce una reducción del interés por el sexo y del placer que éste produce.

El "cristal" es un éxtasis de lujo por su elevada pureza.	El "cristal" por el hecho de presentarse en forma de polvo es fácilmente adulterable con otras sales o sustancias en polvo, mientras que los comprimidos de éxtasis sólo son adulterables en la fase previa a la elaboración de la pastilla. Por tanto, no siempre el "cristal" tiene mayor pureza que los comprimidos.
Fumar cannabis resulta menos perjudicial que fumar tabaco.	El cannabis contiene muchos de los carcinógenos y mutágenos del tabaco y en mayor cantidad (un 50% más). Además, la forma de consumirlo (fumada, sin filtro y con aspiraciones profundas) aumenta los riesgos de padecer cáncer. Tiene efecto broncodilatador, lo que favorece la absorción de las sustancias tóxicas, y al igual que ocurre con el tabaco, también es perjudicial para los fumadores pasivos.
Los efectos del "cristal" son distintos a los de las pastillas de éxtasis.	Se trata de la misma sustancia, y los efectos de su consumo dependerá de la concentración del principio activo, que puede variar en ambas formas de presentación, de la dosis, de la forma de consumo, del contexto y de las expectativas de los consumidores.

Extraídos de:

Ministerio de Sanidad (2 de mayo de 2022). *Mitos y realidades sobre el alcohol.*

<https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/menuAlcohol/mitosRealidades.htm>

Ministerio de Sanidad (2 de mayo de 2022). *Mitos y realidades sobre el tabaco.*

<https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/tabaco/menuTabaco/mitosRealidades.htm>

Ministerio de Sanidad (2 de mayo de 2022). *Mitos y realidades sobre las drogas de síntesis.*

<https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/drogas Sintesis/otras Drogas/mitosRealidades.htm>

Ministerio de Sanidad (2 de mayo de 2022). *Mitos y realidades sobre el cannabis.*

<https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/cannabis/menuCannabis/mitosRealidades.htm>

ANEXO 3. DINÁMICA SESIÓN 2

Javier tiene 23 años. Está a la espera de un juicio por tráfico de drogas y está en libertad provisional. Es posible que deba cumplir varios años de prisión. Ya ha cumplido dos pequeñas penas de cárcel por tráfico de drogas, y anteriormente estuvo ingresado en un centro de menores. Aunque ahora tiene un trabajo por horas de repartidor en un almacén de construcción, no le gusta mucho. Dani reconoce que, aparte de los delitos por los que le han condenado y está ahora procesado, ha cometido bastantes más. En realidad lleva toda su vida robando, vendiendo drogas y peleándose con la gente. Lo que pasa es que muchas veces las cosas quedan entre “colegas”, y no hay denuncias ni nada. También a él le han robado y pegado más de una vez. Así ha sido su vida.

De acuerdo con todos los datos que se han recogido sobre su historia, a partir de diversos informes y entrevistas, algunos aspectos relevantes de la vida de Dani son los siguientes: Dani es el menor de seis hermanos. Ha vivido todos estos años con su madre y su abuela materna, que es quien se ha ocupado de él, ya que su madre trabajaba muchas horas limpiando. Viven en un barrio periférico de la ciudad, en el que hay muchos problemas de desempleo, venta y consumo de drogas, y delincuencia. Cuando Dani era pequeño, su padre todavía vivía en casa, aunque no trabajaba ni se ocupaba de nada, casi siempre venía borracho, y se ponía muy violento con todos. A su madre le insultaba y maltrataba con frecuencia. Ella lloraba mucho, pero se aguantaba. Alguna vez su hermano mayor y su padre se habían peleado a puñetazos y patadas. Entonces la madre y la abuela salían corriendo fuera de la casa, o se encerraban en una habitación con los más pequeños, para evitar que les hicieran daño. Un día su padre no volvió más a casa, y no ha vuelto a saber de él hasta hace poco. Después de abandonarlos, estuvo algunos años en prisión por tráfico de drogas. Nunca volvió a casa ni vino a ver a sus hijos. Tampoco ellos han querido saber nada de él.

Dani nació prematuramente (con siete meses) y hubo bastantes complicaciones en el parto hasta que pudieron sacarlo. Durante los años infantiles fue un niño inquieto, al que costaba mucho estar sentado hablando con otros niños, viendo la televisión y, todavía más, haciendo los deberes del colegio. Lo que más le gustaba era jugar corriendo de un lado para otro de la casa o en la calle. En un descampado de su barrio habían jugado algunas veces a preparar trampas o perseguir con palos a gatos o perros abandonados. En varias ocasiones se accidentó, cayendo desde cierta altura, lo que le produjo fuertes golpes en la cabeza y la rotura de un brazo y de una pierna. El colegio no ha sido su fuerte: ni le gustaba ni se le daba bien. Aunque según las evaluaciones que le realizaron, tenía un nivel de inteligencia normal, no entendía bien algunas de las cosas que le explicaban y le costaba mucho atender a nuevas explicaciones, con lo que acababa no entendiendo muchos conceptos y no sabiendo qué era lo que le pedían en los deberes. A partir de los diez años, en que le empezaron a dejar que fuera solo al colegio, comenzó a llegar tarde y faltar algún día. El colegio informó de ello a su madre, pero las ausencias no se resolvieron del todo y, al hacerse más mayor, fueron en aumento.

Cuando tenía trece años, Dani y dos de sus amigos del barrio comenzaron a ir con una pandilla de chicos algo más mayores que ellos, que habían dejado el instituto y pasaban todo el día en la calle. Para pagar sus gastos realizaban pequeños robos, y alguno vendía “porros”. Dani y sus amigos comenzaron a participar en algunos robos junto a los otros chicos, más expertos. Empezaron a fumar tabaco y marihuana, así como a beber frecuentemente. Dani lo veía normal, ya que era algo que hacía “todo el mundo”. De hecho, bajo su percepción, él bebía y fumaba menos que sus amigos y amigas. Posteriormente, consolidó el consumo de alcohol y cannabis, y comenzó a consumir pastillas y cocaína. Lo veía normal ya que era lo que todos y todas hacían cuando salía de fiesta. Posteriormente, fue consciente de que no tenía dinero suficiente para ello. Entonces, pensó que para “darle el dinero a otro” sería él quien ganara dinero a costa de los demás. Con el dinero que conseguía, invitaban a chicas del barrio, se compraba ropa, se iban de viaje o iba con prostitutas. Desde entonces Dani ha sido detenido en numerosas ocasiones por robos, agresiones y venta de drogas. Hasta ahora le ha gustado la vida que llevaba, ya que, según dice, se lo ha pasado muy bien y ha vivido experiencias increíbles. Sin embargo, últimamente no está muy animado con el futuro que le espera. Aunque no le entusiasma el trabajo que tiene, dice que le agradaría trabajar en un taller de coches y, a lo mejor, cambiar de vida. Además, hace unos meses conoció a una chica que le gusta mucho y con la que se ven alguna vez para tomar algo. Pero si resulta condenado y va a la cárcel un

tiempo, no sabe qué podría pasar.

Caso práctico adaptado de:

Acuña, P. (2 de mayo de 2022). *Factores de riesgo, protección, estáticos y dinámicos. Caso práctico*. Paitoale.

<https://paitoale.wordpress.com/2017/05/22/factores-de-riesgo-proteccion-estaticos-y-dinamicos-caso-practico/>

ANEXO 4. DINÁMICA SESIÓN 3

Estando los participantes repartidos en grupos de 4 personas, deben debatir y clasificar los siguientes hábitos comunicativos como positivos o negativos:

Al hablar:

- Definir claramente lo que nos preocupa. Por ejemplo "has fumado tabaco".
- Tratar el tema del consumo de drogas de forma singular, sin mezclarlo con otros temas
- Animar a tu hijo o hija a dar su opinión.
- Comprobar Tu hijo o hija entiende el mensaje que le estás transmitiendo relacionado con el consumo de drogas.
- Si fuera necesario, explicar lo mismo con otras palabras.
- Criticar a la persona en lugar de su conducta. Por ejemplo: "eres un yonki".
- Generalizar "Tu siempre..." "tu nunca..."
- Acusar, culpar, insultar, avergonzar a tu hijo o hija porque ha consumido drogas
- Adivinar, presuponer. Por ejemplo: "No, sí ya sé que tú..." "Lo que tu querrías es..."

Al escuchar

- Escuchar al otro con atención.
- Mirar a la cara mientras nos hablan.
- Asentir con la cabeza.
- Escuchar sin pensar en lo que vamos a responder a continuación.
- Emitir pequeñas frases que resumen lo que nos han contado.
- Pensar en otras cosas mientras nos hablan.
- Mostrar impaciencia.
- Mover la pierna o la mano repetidamente.
- Interrumpir, no dejar que el otro termine de hablar.

ANEXO 5. DINÁMICA SESIÓN 4

Situaciones a abordar desde uno desde un estilo comunicativo concreto (abierto, evitativo u ofensivo). Un participante representará a un hijo/a, y el otro actuará de padre o madre. La selección de la situación a representar y del estilo comunicativo se realizará de forma aleatoria. El participante que representará el papel de padre/madre seleccionará dos tarjetas, una con la situación y otro con el estilo comunicativo.

- Tu hijo/a ha comenzado a consumir cannabis y ha suspendido 5 asignaturas.
- Encuentras un mechero en la habitación de tu hijo/a.
- Tu hijo/a te recrimina que tu bebas alcohol y le pidas a él o ella que no beba.
- Tu hijo/a llega a casa con síntomas claros de haber consumido marihuana.
- Te levantas en mitad de la noche y ves a tu hijo o hija fumando en la ventana de casa.
- Tu hijo/a está muy irascible últimamente. Ha gritado y pegado a su hermano/a. Sospechas que haya podido empezar a consumir drogas.
- Tu hijo/a huele a cerveza pero no presenta síntomas claros de embriaguez.
- Llega a tus oídos que el mejor amigo/a de tu hijo/a ha consumido cocaína.

ANEXO 6. DINÁMICA SESIÓN 5.

Dilema 1:

- Castigarlo un día sin salir cada vez que no haga la cama antes de salir de casa
- Castigarlo una semana sin salir con sus amigos después de que que durante un tiempo hace la cama un día sí y dos o no

Dilema 2: tu hijo/a llega una hora más tarde

- Castigado sin salir al día siguiente
- Castigado limpiando la casa

Dilema 3: organiza una fiesta en casa sin permiso. En ella hay alcohol.

- Castigado sin salir al día siguiente
- Castigado limpiando la casa

Dilema 4: llega a casa oliendo a tabaco.

- Castigado una semana sin paga.
- Castigado una semana sin móvil

ANEXO 7. DINÁMICA SESIÓN 6.

Las situaciones que se representarán son las siguientes:

- Tu hijo/a “vapea” en casa, a pesar de que habéis consensuado como norma que no va a hacerlo.
- Se establece consensuadamente la norma de que no se va a beber alcohol. Esta noche ha llegado a casa a su hora y sin síntomas de embriaguez, pero huele a alcohol.
- Tu hijo/a llega a casa una hora más tarde de lo establecido y con síntomas de embriaguez.
- Tu hijo/a huele a tabaco y habéis consensuado como norma el no fumar.

ANEXO 8. DINÁMICA SESIÓN 8.

Situaciones a representar en el rol-playing:

- Estás en una comida familiar. Tras la comida, procedes a beber un gin-tonic. Tu hijo/a te lo recrimina, y te pregunta porque tú puedes beber y él/ella no.
- Tu hijo/a llega a casa oliendo a tabaco.
- Eres fumador. Estás en casa después de cenar y te apetece fumar.
- Abres la nevera de tu casa y ves que tu pareja ha comprado una cantidad importante de cerveza.

Técnica Phillips 6-6-6:

Destinada a reflexionar grupalmente sobre lo aprendido a lo largo de todo el programa. Se formarán grupos de 6 personas que emplearán 6 minutos en debatir un tema. Posteriormente, emplearán otros 6 minutos en debatir otro tema. Una vez extraídas las conclusiones de ambos temas, un representante del grupo comunicará las conclusiones al resto del grupo. En este caso, los temas a debatir son:

- ¿Qué información hemos aprendido sobre las drogas y el posicionamiento familiar ante el consumo?
- ¿Qué hemos aprendido sobre la comunicación familiar y el establecimiento de normas?